

Uvod

Marijana Serdar

Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet

University of Zagreb
Faculty of Civil Engineering

Zašto održivost u građevinarstvu?

40% iskorištene energije

50% korištenih materijala

30% upotrijebljene vode

40% otpada

40% CO₂ emisije

Ukupna CO2eq novih zgrada u Danskoj

CO2eq od korištenja

CO2eq od proizvodnje materijala i gradnje

Izvor: Nikolaj Haaning
Ramboll
Innovation and Sustainability
Buildings Specialized Engineering

1961

1979

1995

2006

2010

2015

2020

Održivost ≠ energetska učinkovitost

Održivost ≠ trajnost

Faze životnog ciklusa građevine

Izvor: HRN EN 15643:2021 Održivost građevina - Okvir za ocjenjivanje zgrada i inženjerskih građevina

16.10.2025. - 1. dan

16:15 - 17:00	Održivost od teorije do prakse: terminologija	prof. dr. sc. Nina Štirmer
17:15 - 18:00	Iskustva tvrtke ARUP	dr. sc. Fragkoulis Kanavaris, ARUP, Velika Britanija
17:00 – 17:15	<i>Stanka za kavu/osvježenje</i>	
18:00 - 18:45	Održiva gradnja u zakonodavnom okviru Europske unije: smjer razvoja sektora	prof. dr. sc. Ivana Banjad Pečur
18:45 – 19:30	Novi zahtjevi za građevne proizvode i projektiranje	prof. dr. sc. Nina Štirmer

17.10.2025. - 2. dan

16:00 - 16:45	Uloga prostornog planiranja u održivoj gradnji	doc. dr. sc. Ivana Katuriđ, Urbanex
16:45 - 17:30	Principi održivosti tijekom projektiranja i izbora materijala – faza A	izv. prof. dr. sc. Marijana Serdar
17:30 – 17:45	<i>Stanka za kavu/osvježenje</i>	
17:45 – 18:30	Principi održivosti tijekom održavanja i korištenja – faza B	doc. dr. sc. Ivana Carević izv. prof. dr. sc. Marijana Serdar
18:30 – 19:15	Principi održivosti na kraju uporabnog vijeka građevine – faza C i D	prof. dr. sc. Nina Štirmer
19:15 – 19:30	Evaluacija okolišnih utjecaja građevina i građevnih proizvoda (LCA metoda)	doc. dr. sc. Ivana Carević

Stručno usavršavanje "Održivost izgrađenog okoliša"

- Modul I - ODRŽIVOST – temeljni zahtjev za građevine prema novoj Uredbi (10 bodova, od čega 3 iz regulative)
- Modul II - Proračun utjecaja na okoliš na razini proizvoda (20 bodova, od čega 1 iz regulative)
- Modul III - Proračun utjecaja na okoliš na razini zgrade (20 bodova, od čega 0 iz regulative)

Sudjelovanje na 2. modulu neće biti moguće bez sudjelovanja na 1. modulu, a sudjelovanje na 3. modulu neće biti moguće bez sudjelovanja na 1. i 2. modulu.

Tko je ključan dionik za transformaciju?

PRIJAVLJENI NA MODUL I

ANKETA

Zahvala

Erasmus+ projekt Education for GREEN transformation of CONstruction sector – GREENCO (šifra projekta: 101111694)

Active storage of captured CO₂ in net zero construction products – ASCCENT (šifra projekta: 101159895)

GREENCO

Co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Research Executive Agency (REA). Neither the European Union nor REA can be held responsible for them.

University of Zagreb
Faculty of Civil Engineering

Građevinski fakultet Sveučilište u Zagreb

www.grad.unizg.hr

University of Zagreb
Faculty of Civil Engineering

